

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Magnoliidae.

Tanggal/Hari : Rabu 22 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Alat tulis
3. Pisau silet/cutter
4. Lup

Bahan yang digunakan:

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
2. Sirsak (*Annona muricata* L.)
3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
4. Sirih (*Piper batile* L.)
5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) ; perdu, pohon, semak, atau teratai.
 - b. Periodisitasnya ; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar ; tuggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang ; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun ; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga ; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah ; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain ; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Anak Kelas Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 familia, dan sekitar 11.000 spesies. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitif. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada periode krateseus bawah. Bunga pada umumnya mempunyai beberapa tepal, sering terdeferensiasi menjadi sepal atau tepal tetapi kadang-kadang apetal. Stamennya banyak, dan masak dalam pola sentripetal. Pollen binukleat atau "crassinucellate".

a. Magnoliaceae

Famili ini memiliki ciri, habitus berupa pohon dan semak, stipula besar dan kadang-kadang membentuk ochrea, memiliki banyak stamen

dan ovarium yang tersusun spiral, perianthium. Contoh spesiesnya adalah *Michelia champaca* dan *Michelia grandiflora*.

b. Annonaceae

Anggota famili ini memiliki habitus berupa pohon atau perdu. Kaliks dan korolanya berjumlah kelipatan 3 dengan kaliks tersusun dalam 2 lingkaran. Contohnya adalah *Annona muricata* (sirsak), *Cananga odorata*. Kegunaan dari beberapa anggota famili ini adalah sebagai buah-buahan.

c. Lauraceae

Habitus berupa pohon dan perdu aromatik, memiliki bunga majemuk dengan tipe perbungaan panikula, spika, racemes, dan umbela. Contohnya adalah *Persea americana* (alpukat).

d. Piperaceae

Anggota famili ini umumnya memiliki daun berbentuk jarum, batang berbuku, dan memiliki bau aromatis. Perbungaan berupa spika dengan ukuran bunga yang kecil. Contohnya adalah *Piper bettle* (Sirih) yang digunakan sebagai bumbu masak dan Sasaladaan (*Peperomia pellucida*).

e. Nymphaeaceae

Famili ini terdiri atas tumbuhan air yang bergetah, terapung dalam air, dan memiliki daun tunggal. Contoh tumbuhannya adalah *Nymphaea nouchali* (teratai) yang merupakan tanaman hias.

Magnoliales adalah ordo terbesar. Tumbuhan yang termasuk ke dalam Anak Kelas Magnoliidae mempunyai senyawa-senyawa kimia untuk pertahanan diri, sebagian taksa menghasilkan alkaloid isoquinolin.

Divisio Magnoliophyta (Angiospermae) mempunyai sifat-sifat utama yaitu:

1. Adanya trakea dalam xylem.
2. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 inti polar).

3. Pembuahan ganda.
4. Karpel yang menutup.

Contoh ordo Magnoliales : *Annona muricata* L., *Annona squamosa* L., dan *Canarium odoratum* Baill.

(Sumber: Suryani. 2015)

Contoh ordo Piperales: *Piper bitle* L. Contoh ordo Nymphaeales: *Nymphaea lotus* L.

(Sumber: Suryani. 2015)

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

a. Gambar pengamatan

1) Batang

Keterangan:

- a. Batang utama
- b. Daun

2) Akar

Keterangan:

- a. Akar lembaga
- b. Percabangan akar
- c. Batang

3) Daun

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Ibu tulang daun
- c. Ujungdaun
- d. Pangkal daun
- e. Tepi daun

4) Bunga

Keterangan:

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Benang sari

b. Gambar literatur

1) Batang

Keterangan:

- a. Batang
- b. Percabangan batang

(Sumber: Mas'ad. 2016)

2) Akar

Keterangan:

- a. Akar
- b. Percabangan akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Angela Rendo. 2014)

3) Daun

(Sumber: Sylvana Toemon. 2017)

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaiian daun
- c. Pangkal daun
- d. Tulang daun

4) Bunga

(Sumber: Lisa. 2013)

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga
- c. Kelopak bunga

5) Buah

(Sumber: Prof Dr Kamarudin, 2008)

Keterangan:

- a. Buah
- b. Tangkai buah

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Gambar pengamatan

1) Batang

Keterangan:

- a. Permukaan batang

2) Akar

Keterangan:

- a. Akar
- b. Batang
- c. Daun

3) Daun

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Ujung aun
- c. Helaian daun
- d. Pangkal daun
- e. Tulang daun

4) Bunga

Keterangan:

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga

5) Buah

Keterangan:

- a. Kulit luar
- b. Biji
- c. Daging buah

b. Gambar literatur

1) Batang

Keterangan:

- a. Batang utama
- b. Percabangan batang

(Sumber: Ardra. 2008)

2) Akar

(Sumber: Aji Pranata. 2016)

Keterangan:

- a. Akar
- b. Percabangan akar
- c. Ujung akar
- d. Pangkal akar

3) Daun

(Sumber: Alhadi Ibrahim. 2018)

Keterangan:

- a. Daun
- b. Ujung daun
- c. Helai daun
- d. Pangkal daun
- e. Tulang daun

4) Bunga

(Sumber: Agri Insani, 2013)

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga

5) Buah

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Keterangan:

- a. Daging buah
- b. Biji
- c. Empulur

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Gambar pengamatan

1) Batang

Keterangan:

- a. Permukaan batang

2) Akar

Keterangan:

- a. Akar
- b. Batang
- c. Daun

3) Daun

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Ibu tulang daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun
- e. Tepi daun

4) Bunga

Keterangan:

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Benang sari

5) Buah

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Kulit luar
- c. Biji

b. Gambar literatur

1) Batang

(Sumber: Jurnal Asia. 2014)

Keterangan:

- a. Batang utama
- b. Percabangan batang

2) Akar

(Sumber: Gepeji. 2014)

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Percabangan akar
- c. Ujung akar

3) Daun

(Sumber: Jitu news.com. 2019)

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun
- d. Helaian daun

4) Bunga

(Sumber: Alamendah. 2015)

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga

5) Buah

(Sumber: Winda. 2012)

Keterangan:

- a. Kulit buah
- b. Biji
- c. Tangkai buah
- d. Daging buah

4. Sirih (*Piper bitle* L.)

a. Gambar pengamatan

1) Batang

Keterangan:

- a. Akar
- b. Batang
- c. Daun
- d. Bunga

2) Akar

Keterangan:

- a. Akar
- b. Batang
- c. Daun
- d. Bunga

3) Daun

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Urat daun

4) Bunga

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Benang sari
- c. Batang

b. Gambar literatur

1) Batang

(Sumber: Widiyanti Yuliandari. 2014)

Keterangan:

- a. Batang utama

2) Akar

(Sumber: Salsabila Dewi Amalia. 2017)

Keterangan:

- a. Rambut akar
- b. Ujung akar

3) Daun

(Sumber: Yuliana, 2015)

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Helaian daun
- d. Pangkal daun

4) Bunga

(Sumber: Jonna Saraswati, 2012)

Keterangan:

- a. Bunga
- b. Tangkai bunga

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Gambar pengamatan

1) Batang

Keterangan:

- a. Daun
- b. Batang
- c. Bunga

2) Akar

Keterangan:

- a. Batanga
- b. Akar

3) Daun

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun

4) Bunga

Keterangan:

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Benang sari

b. Gambar literatur

1) Batang

Keterangan:

- a. Batang utama

(Sumber: Novia Yuriska. 2012)

2) Akar

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Keterangan:

- a. Akar
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar

3) Daun

(Sumber: Melvana. 2017)

Keterangan:

- a. Urat daun
- b. Helaiian daun

4) Bunga

(Sumber: Bukhari. 2019)

Keterangan:

- a. Tenda bunga
- b. Benang sari
- c. Tangkai bunga

Tabel Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Herba	Herba
2.	Periodisitas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4.	Sifat batang					Batang basah
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Memanjat	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	Akar pelekat	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Bangun jantung	Bangun ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul membulat	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergerigi
	Urut daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Seperti kertas	Kasap	Seperti kertas	Licin tipis lunak
	Warna daun	Hijau tua	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau

				kekuningan		
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Tipe strobilus	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	-	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

E. Analisis

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi :

Kingdom	:Plantae
Divisi	:Magnoliophyta
Kelas	:Magnoliopsida
Ordo	:Magnoliales
Family	:Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.

(Sumber: Sri Rahayu. 2014)

Ciri-ciri :

Berdasarkan hasil pengamatan tumbuhan kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) adalah tumbuhan yang mempunyai perawakan (habitus) pohon tanaman yaitu tumbuhan yang memiliki batang berkayu, yang tingginya lebih dari 6 meter. Tanaman kenanga memiliki periodisitas pirenial, maksudnya adalah sebuah tanaman yang hidup selama lebih dari dua tahun. Sifat akar (*radix*) pada tumbuhan ini adalah tunggang, di mana akar lembaga pada tumbuhan kenanga tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Sifat batang (*caulis*) adalah monopodial karena batang pokok tumbuhan

kenanga dapat terlihat dengan jelas dan mempunyai ukuran yang lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang adalah tegak lurus (*erectus*) dengan bentuk batang yang bulat (*teres*). Permukaan batang tanaman kenanga adalah kasar kalau saat diraba akan terasa bergerigi. Tata letak daun pada tumbuhan kenanga adalah tersebar, jika pada tiap buku-buku batang hanya terdapat satu daun. (Tjitrosoepomo. 2018)

Bagian daun pada tanaman kenanga yaitu tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah dan upih daun. Bentuk daun tanaman kenanga adalah jorong atau bisa disebut oval. Pangkal daun (*basis folii*) tanaman kenanga adalah membulat seperti pada pangkal yang tumpul tetapi tidak terbentuk sudut sama sekali, hingga pangkal daun merupakan semacam busur, sedangkan ujung daunnya (*apex folii*) adalah meruncing (*acutus*), seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi. Tepi daun (*margo folii*) tanaman kenanga adalah rata yaitu tidak ada menandakan gerigi pada tepinya, dengan urat daun yang menyirip yaitu satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan merupakan terusan tangkai daun. Tekstur permukaan daun adalah licin (*laevis*) tidak bertekstur kasar. Warna daunnya adalah hijau, karena mengandung zat hijau daun atau klorofil. Sifat bunga (*flos*) pada tumbuhan kenanga adalah memiliki bagian bunga yang lengkap, karena memiliki mahkota, kelopak, benang sari dan putik. Sifat buah pada tanaman kenanga adalah buah sejati tunggal, maksudnya adalah buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah biji saja. (Tjitrosoepome. 2018)

Menurut Rusdianto (2015), bunga berbentuk bintang, berbau harum dan menyebar berupa bunga-bunga tunggal atau berkelompok pada tangkai bunga, sejumlah 3 sampai 5. Kelopak berjumlah 3 berbentuk lidah, bertaut pada dasarnya, berbulu, berwarna hijau, kemudian kuning kehitaman. Mahkota berjumlah 6, kadang-kadang 8 sampai 9, berbentuk pita, berdaging, terlepas antara satu dan lainnya dan tersusun dalam 2 lingkaran yang masing-masing berjumlah 3. Dasar bunga berbentuk pipih

dan mencembung. Bunga majemuk, pendek, serta menggantung. Bunga berwarna hijau ketika masih muda dan berwarna kuning jika tua. Perbungaan muncul pada batang pohon atau ranting bagian atas (terminal) dengan susunan yang khas.

Menurut Rusdianto (2015), secara tradisional tanaman kenanga bunganya berfungsi sebagai bunga tabur dipemakaman, campuran bunga rampai atau sebagai hiasan sanggul wanita, dijadikan sebagai sumber minyak atsiri untuk mewangian, kenanga juga menghasilkan kayu, yang berukuran besar dijadikan peti mati atau perkakas rumah. Kulit kayunya dapat dimanfaatkan sebagai serat untuk tali di daerah-daerah Indonesia Timur), Bunga Kenanga dapat digunakan juga sebagai penghias dekorasi pada acara perayaan. Manfaat lain untuk aroma terapi yang efektif untuk melenyapkan bau badan yang sangat mengganggu.

Kunci Determinasi:

Canangium odoratum Baill. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50. **Anonaceae**-1a -1.

Canangium odoratum Baill.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas ... 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... 6
- 6b. Dengan daun yang jelas..... 7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya 9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit 10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset 11
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas..... 12

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b. Tanaman selain benalu	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b. Bakal buah menumpang	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung	50. Annonaceae

Fam. 50 Annonaceae

Pohon, perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi :

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona muricata</i> L.

(Sumber : Steenis, 2003)

Ciri-ciri:

Berdasarkan hasil pengamatan *Annona muricata* L. adalah tumbuhan yang mempunyai perawakan (habitus) pohon tanaman yaitu tumbuhan yang memiliki batang berkayu, yang tingginya lebih dari 6 meter. Tanaman sirsak memiliki periodisitas pirenial, maksudnya adalah sebuah tanaman yang hidup selama lebih dari dua tahun. Sifat akar (*radix*)

pada tanaman ini adalah tunggang, di mana akar lembaga pada tanaman sirsak tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Sifat batang (*caulis*) adalah monopodial karena batang pokok tanaman sirsak dapat terlihat dengan jelas dan mempunyai ukuran yang lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang adalah tegak lurus (*erectus*) dengan bentuk batang yang bulat (*teres*). Permukaan batang tanaman sirsak adalah kasar kalau saat diraba akan terasa bergerigi.

Tata letak daun tanaman sirsak adalah berseling maksudnya yaitu tata letak daun tersebar yang mengikuti rumus $\frac{1}{2}$. Bagian daun pada tanaman sirsak adalah tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun dan pelepah daun. Bentuk daunnya adalah memanjang yaitu jika panjang: lebar $2\frac{1}{2}$ -3:1. Pangkal daun pada tanaman sirsak adalah tumpul, biasanya pada daun-daun bangun bulat telur dan jorong. Ujung daun pada tanaman ini adalah meruncing seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi. Tepi daun (*margo folii*) tanaman sirsak adalah rata yaitu tidak ada menandakan gerigi pada tepinya, dengan urat daun yang menyirip yaitu satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan merupakan terusan tangkai daun. Tekstur permukaan daun adalah licin (*laevis*) tidak bertekstur kasar. Warna daunnya adalah hijau, karena mengandung zat hijau daun atau klorofil. Sifat bunga (*flos*) pada tanaman sirsak adalah memiliki bagian bunga yang lengkap, karena memiliki mahkota, kelopak, benang sari dan putik. Sifat buah pada tanaman sirsak adalah sejati majemuk, maksudnya adalah buah yang berasal dari suatu bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah, tetapi setelah menjadi buah tetap berkumpul, sehingga seluruhnya tampak seperti satu buah saja. (Tjitrosoepome. 2018)

Menurut Rosyita (2012), tanaman sirsak buahnya dapat digunakan sebagai makanan dan dapat diolah sebagai olahan minuman jus. Daun

sirsak dapat digunakan sebagai obat tradisional yaitu sebagai obat diabetes.

Kunci determinasi:

Annona muricata L. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50. **Anonaceae**-1a -1 *Annona muricata* L.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas ... 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... 6
- 6b. Dengan daun yang jelas..... 7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya 9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit 10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset 11
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas..... 12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali..... 13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain 14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan 15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8) 109
- 109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau 119
- 119b. Tanaman selain benalu 120
- 120b. Tanaman tanpa getah 128
- 128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar 129

129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b. Bakal buah menumpang	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung	50. Annonaceae

Fam. 50 Annonaceae

Pohon, perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada.

Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi :

Kingdom	:Plantae
Divisi	:Magnoliophyta
Kelas	:Magnoliopsida
Ordo	:Magnoliales
Family	:Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona squamosa</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003)

Ciri-ciri :

Berdasarkan hasil pengamatan tanaman srikaya mempunyai adalah tumbuhan yang mempunyai perawakan (*habitus*) pohon yaitu tumbuhan yang memiliki batang berkayu, yang tingginya lebih dari 6 meter. Tanaman srikaya memiliki periodisitas pirenial, maksudnya adalah sebuah tanaman yang hidup selama lebih dari dua tahun. Sifat akar (*radix*) pada tanaman ini adalah tunggang, di mana akar lembaga pada tanaman srikaya tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Sifat batang (*caulis*) adalah monopodial karena batang pokok tanaman srikaya dapat terlihat dengan jelas dan mempunyai ukuran yang lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang adalah tegak lurus (*erectus*) dengan bentuk batang yang bulat (*teres*). Permukaan batang tanaman srikaya adalah kasar kalau saat diraba akan terasa bergerigi. Percabangan batang adalah monopodial, karena batang pokok tanaman srikaya dapat terlihat dengan jelas dan mempunyai ukuran yang lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) dari cabang-cabangnya. Tata letak daun berseling, maksudnya yaitu tata letak

daun tersebar yang mengikuti rumus $\frac{1}{2}$. Pangkal daun pada tanaman srikaya adalah tumpul, biasanya pada daun-daun bangun bulat telur dan jorong. Ujung daun pada tanaman ini adalah meruncing seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi. Tepi daun (*margo folii*) tanaman srikaya adalah rata yaitu tidak ada menandakan gerigi pada tepinya, dengan urat daun yang menyirip yaitu satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan merupakan terusan tangkai daun. Tekstur permukaan daun adalah licin (*laevis*) tidak bertekstur kasar. Warna daunnya adalah hijau, karena mengandung zat hijau daun atau klorofil. Sifat bunga (*flos*) pada tanaman srikaya adalah tidak lengkap bagian daun tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah daun dan upih daun, daunnya biasanya berbilang tiga, dan seringkali mempunyai lingkaran mahkota daun berwarna hijau, buah berwarna kuning kehijauan. (Tjitrosoepomo. 2018).

Srikaya ini dapat dimanfaatkan mulai dari daun, buah dan biji serta akarnya. Buahnya dimanfaatkan untuk dikonsumsi, daunnya digunakan sebagai obat borok dan bisul. Akarnya di manfaatkan untuk obat diare. (Rose. 2012)

Kunci determinasi:

Annona squamosa L. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50. **Anonaceae**-1a -1 *Annona squamosa* L.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas ... 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... 6
- 6b. Dengan daun yang jelas..... 7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya 9

9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b. Tanaman selain benalu	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b. Bakal buah menumpang	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165

- 165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu..... 166
- 166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung **50. Annonaceae**

Fam. 50 Annonaceae

Pohon, perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi :

Kingdom	:Plantae
Divisi	:Magnoliophyta
Kelas	:Magnoliopsida
Ordo	:Piperales
Family	:Piperaceae
Genus	: <i>Piper</i>
Spesies	: <i>Piper betle</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003)

Ciri-ciri :

Berdasarkan hasil pengamatan tanaman *Piper betle* L. habitusnya berupa perdu, tanaman perdu adalah tanaman yang tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah, pohonnya cenderung berkayu, bercabang-

cabang dan tidak mempunyai bentuk batang yang tegak, perdu juga merupakan nama untuk sekelompok tanaman semak yang tumbuhnya kurang dari 6 meter atau 20 kaki, ciri-cirinya berukuran kecil, seperti semak yang rendah, dan umumnya tumbuh kurang dari 2 m. Perioditas tanaman sirih berupa annual atau tanaman semusim atau tanaman setahun adalah tanaman yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim, sifat akar berupa serabut, yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Akar-akar ini karena bukan berasal dari calon akar yang asli dinamakan akar liar, bentuknya seperti serabut, oleh karena itu dinamakan akar serabut. Tipe percabangan batang simpodial, maksudnya yaitu batang pokok sulit ditentukan, arah tumbuh batang terkulai maksudnya tidak tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dan apabila di raba terasa licin, tata letak daunnya tersebar, bagian daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun dan upih daun , bentuk daun asimetrik (bangun jantung), pangkal daun berlekuk dan ujung daun meruncing, tepi daun rata urat daun tumbuhan ini menyirip dan warna daun adalah hijau. Tumbuhan Sirih (*Piper betle*) memiliki daun berbentuk asimetrik dengan pangkal berlekuk dan ujung daun runcing. Tepi daun rata dengan tata letak daun berseling. Daun penumpu dapat rontok dan meninggalkan bekas seperti cincin, bunga berkelamin satu berumah satu atau dua yang terdiri atas tangkai daun tanpa mahkota. Tumbuhan sirih (daunnya) digunakan sebagai obat (antiseptik, dll).

Kunci determinasi:

Piper bitle L. Adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9a-41b-42b-43b-54b-59b-61b-62b-63a-64a-37. **Piperaceae**-1a *Piper bitle*

- 1b. Tumbuh-tumbuhan demam bunga sejati, sedikit-dikitnya demam benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun)..... 3

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b. Dengan daun yang jelas	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9a. Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit.(golongan 4)	41
41b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris	42
42b. Bunga tidak tumbuh demikian	43
43b. Daun tersebar	54
54b. Daun tunggal	59
59b. Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri tempel	61
61b. Daun, susunan tulang daun, dan bunga tidak demikian	62
62b. Benang sari 4-5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir.....	63
63a. Bunganya tersusun dalam bulir yang tidak bercabang.....	64
64a. Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas....	37. Piperaceae

Fam 37. Piperaceae

Tumbuh-tumbuhan memanjat. Panjang 5-15 m. Daun berseling atau tersebar, bertangkai, daun penumpu cepat rontok, dan meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Helaian daun bulat telur sampai memanjang, dengan pangkal daun berbentuk jantung, atau pangkal yang miring dan ujung meruncing, 5-18 Kli 2-20 cm. Bunga berkelamin 1, berumah 1 atau bentuk lingkaran, bulat telur terbalik atau memanjang. Benang sari 2, sangat pendek. Buah buni dengan ujung bebas dan membulat.

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi :

Kingdom	:Plantae
Divisi	:Magnoliophyta
Kelas	:Magnoliopsida
Ordo	:Nymphaeales
Family	:Nymphaeaceae
Genus	: <i>Nymphaea</i>
Spesies	: <i>Nymphaea lotus</i> L.

(Sumber: Steenis. 2003)

Ciri-ciri :

Berdasarkan hasil pengamatan pada *Nymphaea lotus* L. memiliki habitus herba, periodisitasnya annual, tipe percabangan simpodial, memiliki tipe akar serabut, batang bulat dan permukaannya licin. Tata letak daunnya mosaik daun, memiliki tipe bentuk daun bangun ginjal, tepi daun bergigi, urat daunnya mencapai tepi daun, dengan tekstur daun tipis lunak, warna daunnya hijau tua, sifat bunganya lengkap. Kelopak bunga teratai bagian bawah berwarna hijau dan bagian atasnya berwarna putih, bunga teratainya juga memiliki benang sari dan putik.

Menurut literatur (Campbell, 2008:2019) manfaat bunga teratai adalah untuk memperindah perairan, sebagai obat diare, sebagai tempat melekatkan telur ikan pada kolam atau danau.

Kunci determinasi:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109a-110a-

47.Nympheaceae-1a. Nymphaea.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas .
.....4

4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit	10
10b. Daun tidak tersusun sedemikian rapat atau menjadi roset	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari cabang anak tulang daun yang ke samping dan serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan. Atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar. Kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109a. Tanaman air dan tanaman rawa	110
110a. Benang sari dan daun tenda bunga banyak. Daun besar berbentuk bulat	

.....**47.Nympheaceae**

Tumbuh-tumbuhan rawa atau air, kebanyakan dengan daun yang tenggelam atau dan mengapung. Bunga di ketiak, duduk satu-satu, beraturan, berkelamin 2. Daun kelopak (semesta tenda bunga) 2-6, bebas atau pada pangkalnya satu dengan yang lain bersatu dengan dasar bunga, kerap kali berwarna. Daun mahkota (terjadi dengan benang sari) 3 sampai banyak, bebas. Benang sari 3 sampai banyak. Bakal buah menumpang, setengah tenggelam atau seluruhnya tenggelam, 3 sampai banyak, bebas atau satu dengan yang lain melekat, kerap kali lepas tenggelam dalam ruang dasar bunga. Buah tidak membuka atau tidak lentur.

1. a. Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4.....	1. Nymphaea
--	--------------------

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan pada praktikum kali ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ciri-ciri morfologi famili Annonaceae (Srikaya, sirsak dan kenanga), yaitu:
 - a. Merupakan tanaman daratan
 - b. Tanaman tidak berduri
 - c. Memiliki daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyiripatau rangkap sampai bercangap menyirip rangkap
 - d. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun
 - e. Bakal buah menumpang
 - f. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak dengan benang sari yang bebas
2. Ciri-ciri morfologi family Nymphaeaceae (teratai), yaitu:
 - a. Merupakan tanaman air dan tanaman rawa
 - b. Daunnya besar dan berbentuk bulat
 - c. Memiliki benang sari dan tenda bunga yang banyak
3. Ciri-ciri morfologi family Piperaceae, yaitu:
 - a. Tumbuhan memanjat atau membelit
 - b. Daunnya merupakan daun tunggal dan letaknya tersebar
 - c. Batang dan daun tidak berduri
 - d. Bunganya tersusun dalam bulir yang tidak bercabang
 - e. Bunga tanpa perhiasan bunga
 - f. Ruas batang tampak jelas
4. Aspek botani dari bunga kenanga adalah bunga kenanga banyak digunakan sebagai pembuatan kosmetik juga sebagai pengobatan.
5. Aspek botani dari sirsak dan srikaya adalah buahnya banyak mengandung vitamin, serat pangan, serta kalsium. Daun sirsak juga digunakan sebagai pengobatan penyakit, diantaranya sembelit.
6. Aspek botani dari sirih adalah daunnya yang digunakan dari antiseptic, antara lain mencegah infeksi, menghilangkan bau badan dan lain-lain.

H. Evaluasi

1. Perbedaan ciri ordo yang diamati, yaitu:

a. Ordo Magnoliales, yaitu:

- 1) Merupakan tanaman daratan
- 2) Tanaman tidak berduri
- 3) Memiliki daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip atau rangkap sampai bercangap menyirip rangkap
- 4) Bunga tidak tertanam pada tangkai daun

b. Ordo Piperales, yaitu:

- 1) Tumbuhan memanjat atau membelit
- 2) Daunnya merupakan daun tunggal dan letaknya tersebar
- 3) Batang dan daun tidak berduri
- 4) Bunganya tersusun dalam bulir yang tidak bercabang

c. Ordo Nymphaeales, yaitu:

- 1) Merupakan tanaman air dan tanaman rawa
- 2) Daunnya besar dan berbentuk bulat
- 3) Memiliki benang sari dan tenda bunga yang banyak

G. Daftar pustaka

- Aulia, Kimmy, *Gambar Lengkap Piper betle*, diakses melalui <https://kimmyaulia.wordpress.com/2014/06/25/>, pada tanggal 24 Februari 2020.
- Ardra, *Gambar Lengkap Annona muricata*, diakses melalui <http://Bibitonline.com/2019/03/>, pada tanggal 24 Februari 2020.
- Azka, Raida, *Morfologi Lengkap Annona squamosa*, diakses melalui <http://raidaazka.com/2017/04/> pada tanggal 24 Februari 2020.
- Aulia, Kimmy, *Gambar Lengkap Piper betle*, diakses melalui <https://kimmyaulia.wordpress.com/2014/06/25/>, pada tanggal 24 Februari 2020.
- Fauna dan Flora, *Gambar Lengkap Nymphaea lotus*, diakses melalui <https://floradanfauna.wordpress.com/2019/04/22/dunia-tumbuhan/> pada tanggal 24 Februari 2020.
- Pertiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari 2020.
- Steenis, C.G.G.J. Van, 2013, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).
- Tjitrosoepomo, Gembong, 2018. *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan [Spermatophyta]*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

H. Evaluasi

1. Perbedaan ciri ordo yang diamati, yaitu:
 - a. Ordo Magnoliales, yaitu:
 - 1) Merupakan tanaman daratan
 - 2) Tanaman tidak berduri
 - 3) Memiliki daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip atau rangkap sampai bercangap menyirip rangkap
 - 4) Bunga tidak tertanam pada tangkai daun
2. Ordo Piperales, yaitu:
 - 1) Tumbuhan memanjat atau membelit
 - 2) Daunnya merupakan daun tunggal dan letaknya tersebar
 - 3) Batang dan daun tidak berduri
 - 4) Bunganya tersusun dalam bulir yang tidak bercabang
3. Ordo Nymphaeales, yaitu:
 - 1) Merupakan tanaman air dan tanaman rawa
 - 2) Daunnya besar dan berbentuk bulat
 - 3) Memiliki benang sari dan tenda bunga yang banyak